

(GT7 - Territórios de Memória)

Corpo, território e memória: A história LGBTQIA+ de Brumadinho/MG através da oralidade

Mes. Letícia Peixoto Silva (Conselho Municipal de Respeito à Diversidade Sexual – Brumadinho/MG)

RESUMO

O presente trabalho busca modular, refletir e apresentar o processo de construção do documentário “Ninguém poderá nos dizer como amar” realizado em 2022, durante a 1ª Semana do orgulho LGBTQIA+ de Brumadinho/MG, no entrelace teórico dos conceitos de território, corpo e memória. Partindo das construções teóricas de Haesbaert (2020) e Foucault (1972) e também da poética curadoria de Célia Xakriabá (2020) em “Mundos indígenas” é possível revisitar território enquanto corpo que habitamos e construir, também, novos olhares para o corpo no território, onde se produz sentidos, memórias e resistências. Assim, a partir da metodologia da história oral, foram entrevistadas pessoas LGBTQIA+ de diferentes idades e vivências que moram no município, entendendo sua relação nessa tríade supracitada. Dessa forma, o trabalho apreende o pioneirismo dessa produção em 2022, como também, aponta seus reflexos, desafios e inquietações produzidas dentro e pelo território e na história LGBTQIA+ local.

Palavras-chave: Memória LGBT; História Oral; Corpo; Território; Brumadinho.

ABSTRACT

This work seeks to modulate, reflect on, and present the process of making the documentary "Nobody Can Tell Us How to Love", produced in 2022 during the 1st LGBTQIA+ Pride Week in Brumadinho/MG, through the theoretical interweaving of the concepts of territory, body, and memory. Based on the theoretical frameworks of Haesbaert (2020) and Foucault (1972), as well as the poetic curation of Célia Xakriabá (2020) in "Indigenous Worlds", it is possible to revisit territory as a body that we inhabit and also build new perspectives on the body within the territory, where meanings, memories, and resistances are produced. Thus, using an oral history methodology, LGBTQIA+ people of different ages and experiences who live in the municipality were interviewed, exploring their relationship with this triad. In this way, the work highlights the pioneering nature of this production in 2022, while also pointing out its reflections, challenges, and concerns produced within and by the territory and within the local LGBTQIA+ history.

Keywords: LGBT Memory; Oral History; Body; Territory; Brumadinho.

INTRODUÇÃO

A cidade de Brumadinho/MG está localizada no Eixo Sul da Região Metropolitana de Belo Horizonte e é o território em que visaremos, nesse artigo, apresentar vivências de pessoas LGBTQIA+. Apesar da proximidade com a capital, estando separado por apenas 56 quilômetros

do grande centro urbano, o município possui em suas tradições, vivências e cotidiano um caráter muito típico do interior de Minas Gerais, dessa forma, como perscrutar memórias LGBTQIA+ nesse contexto? Como entender tais alteridades contribuindo com as pesquisas que envolvem esse grupo que foi e é marginalizado dentro e fora do ambiente acadêmico?

A partir dessas questões, o presente artigo busca modular, refletir e apresentar o processo de construção do documentário “Ninguém poderá nos dizer como amar”, realizado em 2022, durante a 1º Semana do Orgulho LGBTQIA+ de Brumadinho. Para tanto, o aparato teórico desse trabalho perpassa pelas reflexões de Haesbaert (2020), Foucault (1972) e também da poética curadoria de Célia Xakriabá (2020) em “Mundos indígenas” com o texto “Corpo-Território”. Além disso, em termos metodológicos, vale ressaltar a relevância do trabalho de José Carlos Sebe Meihy (2006) no campo da história do tempo presente e da história oral e Immaculada Lopez (2008) que alicerçou as entrevistas realizadas. Dessa forma, o trabalho apreende o pioneirismo dessa produção em 2022, como também, aponta seus reflexos, desafios e inquietações produzidas dentro do território e na história LGBTQIA+ local.

Em contínuo, busca-se revisitar território enquanto corpo que habitamos e construir, também, novos olhares para o corpo no território, onde se produz sentidos, memórias e resistências. Assim, foram entrevistadas doze pessoas LGBTQIA+ de diferentes idades e vivências que moram no município, sendo elas: seis pessoas que se identificam enquanto cisgênero e seis enquanto transgênero¹, e, ainda, a faixa etária do grupo dividiu-se igualmente com seis pessoas entre 18 e 29 anos e seis pessoas entre 30 e 59 anos. Apesar do aparente equilíbrio numérico do grupo, a escolha não tinha por definição tais números, tendo acontecido de forma aleatória e percebida apenas após a conclusão do documentário.

Entretanto, entendendo a falácia da imparcialidade, havia uma outra intencionalidade na construção desse documentário: a primeira, visava uma diversidade de raça, identidade de gênero e sexualidade entre os participantes, compreendendo os diversos atravessamentos que envolvem a

¹ Cabe dizer que, uma das pessoas entrevistadas em 2022 que se identificava enquanto transgênero não concluiu a transição e se compreendeu enquanto cisgênero posteriormente ao documentário. Tal questão será mais detalhada no decorrer do artigo. Assim, atualmente, o documentário contaria com cinco pessoas transgêneros e sete pessoas cisgêneros.

comunidade LGBTQIA+ como gênero, raça e classe socioeconômica sem as quais não nos colocamos no mundo, mas, entendia-se, sobretudo, a importância da criação de um espaço de autorrepresentação e de fala tão enfatizado no trabalho de Spivak (2010) em “Pode o subalterno falar?”².

Assim, o artigo se divide em duas partes que serpenteiam com os conceitos de memória, corpo e território. A primeira parte “Memória: 1ª Semana do Orgulho LGBTQIA+ de Brumadinho” visa apresentar a construção da 1ª Semana do Orgulho LGBTQIA+ de Brumadinho e os impactos que efetivaram a realização do documentário, a segunda parte “Corpo: Ninguém poderá nos dizer como amar” visa analisar o documentário em si, seu processo de construção, seus sujeitos, falas e histórias e por fim, discute-se futuros possíveis a partir de outras ações consequentes desse pioneirismo do movimento LGBTQIA+ local que a partir da pressão enquanto movimento social aprovou, um ano depois, a Lei Municipal n. 2.750 de 22 de junho de 2023 que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Respeito à Diversidade Sexual (CMRDS) de Brumadinho/MG.

MEMÓRIA: 1ª SEMANA DO ORGULHO LGBTQIA+ DE BRUMADINHO

A memória é, em termos gerais, uma aliada dos movimentos sociais e sua luta contra o esquecimento. Em “Memória e Poder: dois movimentos” Mário Chagas (2012) nos apresenta reflexões sobre as relações de poder que disputam o que se é lembrando e o que se é esquecido, especialmente nas instituições culturais que pretendem tratar da preservação do conhecimento. Nesse sentido, apesar do enfoque voltado para tais instituições, utilizaremos aqui o que o autor denomina como o “poder da memória”, isto é, “[...] a colocação das instituições da memória ao serviço do desenvolvimento social, a apropriação da memória e consequentemente de seu poder

² Importante enfatizar que a intelectual indiana Gayatri Chakravorty Spivak tecia críticas ao trabalho de Foucault, entendido aqui como um dos arcabouços teóricos. Entretanto, não há interesse, aqui, de destrinchar essa discussão teórica, ainda que haja interesse em trabalhos futuros. Contudo, vale mencionar que para Spivak (2010) faltava uma autorreflexão do próprio papel do intelectual nessa institucionalidade das relações de poder, onde, por vezes, o intelectual visava construir discursos de resistência por meio da tomada da fala do outro, isto é, falava **pelo** subalterno e daí urge o questionamento do trabalho “Pode o subalterno falar?”.

como ferramenta de intervenção social. (CHAGAS, 2012, P. 65).

Nesse sentido, a 1ª Semana LGBTQIA+ de Brumadinho que aconteceu entre os dias 21 a 28 de junho de 2022 foi o resultado do impulsionamento e da relação entre o poder local, representado pela Câmara Municipal de Brumadinho e a sociedade civil, especialmente da comunidade LGBTQIA+, que participou voluntariamente da organização das atividades. Cabe evidenciar que o ano de 2022 foi relevante quanto à política pública voltada para o público LGBTQIA+ tendo tido, pela primeira vez, a eleição de duas deputadas trans para o Congresso Nacional: Erika Hilton (PSOL-SP) e Duda Salabert (PDT-MG)³.

Tais movimentações na política nacional também influenciaram outros e novos movimentos como foi o caso do movimento LGBTQIA+ de Brumadinho. Contudo, vale ressaltar que até 2022, não havia nenhum representante no poder público local assumidamente da comunidade e, ao levantar o histórico de atuação do poder público foi possível elencar apenas um projeto de lei em 2014⁴ da vereadora Alessandra Cristina de Oliveira que levantava a pauta dos direitos LGBTQIA+ nas políticas públicas locais. Não obstante, a programação da semana parte de um interesse do poder público, especialmente do gabinete Guilherme Morais que à época atuava como vereador no município, mas que logo foi apropriado pela comunidade LGBTQIA+ e outros setores do poder público como o Comitê de Equidade da Secretaria Municipal de Saúde.

A programação tinha por objetivo a conscientização local da importância do tema e da discussão de direitos LGBTQIA+ em uma cidade que, por muito tempo, ignorou a existência desse público em suas políticas públicas. Nesse processo, foi realizado rodas de conversas, diálogos e panfletagem, esta última voltada para o direito à retificação de nomes para pessoas transsexuais.

Figura 1 e 2 - Panfletagem – 1ª Semana do Orgulho LGBTQIA+ de Brumadinho; Roda de Conversa – Abertura da 1ª Semana do Orgulho LGBTQIA+ de Brumadinho

³ A deputada Duda Salabert participou do encerramento da 1ª Semana do Orgulho LGBTQIA+ de Brumadinho e enfatizou a importância da iniciativa.

⁴ O projeto de lei n. 42/2013 tinha por objetivo criar o Conselho Municipal de Cidadania de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transsexuais – CMC LGBT de Brumadinho a fim de discutir políticas públicas para a comunidade LGBTQIA+ no município, o projeto não foi aprovado e ficou engavetado, aparecendo em consulta no site apenas em 2017, com a vereadora proponente assumindo a presidência da câmara.

DESCONHECIDO

UNKNOWN

CIACT/SAD 10

É nesse contexto que surge, também, a necessidade que a própria comunidade pudesse falar sobre si, sobre sua história e sobre sua vivência dentro do contexto daquele território. Sabe-se que há dores, vivências e histórias muito similares dentro da comunidade LGBTQIA+, mas é possível compreender as nuances e as particularidades dessas histórias dentro do município de Brumadinho? E, ainda, seria possível registrar essas memórias para a posteridade? É a partir desses pontos que passa a se construir o documentário “Ninguém poderá nos dizer como amar”.

NINGUÉM PODERÁ NOS DIZER COMO AMAR: O DOCUMENTÁRIO

A construção do documentário parte de uma metodologia de entrevista semiestruturada, contudo, também direcionando para a história de vida, assim, “a valorização das histórias de vida das pessoas – contadas por elas mesmas, registradas e socializadas pelos próprios grupos, comunidades e instituições – traduz uma forma de entender o que é, como se faz e para que serve a história. (LOPEZ, 2008, p. 30).

Era necessário, então, abrir tais espaços, mas não havia precedentes no município de ações como essa e, ainda, enfretava-se a dúvida das pessoas da comunidade quanto aos interesses de fazer esse documentário: o medo da exposição, da chacota, do julgamento alheio, de estar servindo

a algum interesse político-partidário e diversas outras dificuldades que fizeram parte do processo construtivo. Meihy (2006) ao refletir o processo metodológico do livro “Augusto e Lea: um caso de des(amor) em tempos modernos” nos diz que história oral se faz junto, quebra a relação hierárquica entre pesquisador e entrevistado, traz consigo o sentido democrático da história oral em sua prática.

Nesse sentido, a edição do documentário que, originalmente, possuía uma hora e dezoito minutos foi respeitando o querer dos entrevistados. Muitos, após a entrevista, pediam pra retirar falas ou para enfatizar momentos, era crucial que essa construção narrativa fosse direcionada pelos participantes, enquanto as técnicas metodológicas e o saber estabeleciam-se enquanto ferramentas para esse poder da memória, nos termos já discorridos nesse artigo. Não havia, naquele primeiro momento, um interesse acadêmico, mas havia um interesse de registro dessas memórias, dessas presenças, desses corpos, registrar esse feito inédito na cidade no sentido mais amplo dito por Lopez onde “o que é produzido socialmente deve ser apropriado pela sociedade. A história de cada um diz respeito à história de toda a sociedade. Deve-se garantir o acesso público e o amplo uso das narrativas históricas. (LOPEZ, 2008, P. 31).

Foi assim, também, com a distância temporal dessa produção que, ao revisitá-la foi percebida temáticas, falas e posicionamentos que conversavam entre si e que precisavam ser reconsiderados como a ideia de corpo, memória e o território. O corpo é, sem dúvidas, o primeiro espaço ocupado por nós. Ocupamos inicialmente o corpo de outrem, depois, nascemos e ocupamos uma materialidade só nossa, nosso corpo. É assim também que Rogério Haerbaert (2020) nos introduz, a partir da perspectiva de Cruz Hernandez para olharmos o corpo enquanto território vivo, histórico e político onde habita nossas feridas, memórias, saberes e sonhos. Nesse intuito, o documentário com quase trinta minutos de duração perpassa por questões de autoaceitação, preconceito, relações familiares e, também, da vivência dentro do município.

Para Foucault (2022 [1976]) o corpo, especialmente a partir do século XVIII é visto, interpretado, lido como corpo-espécie, isso é “[...] corpo transpassado pela mecânica do ser vivo e como suporte dos processos biológicos: a proliferação, os nascimentos e a mortalidade, o nível de saúde, a duração da vida, a longevidade” (p. 150), assim, o que ele viria a chamar de biopoder

seria o elemento indispensável para o desenvolvimento do capitalismo e, assim, dentro dessa sociedade na qual vivemos, passamos a lidar com controles disciplinares sob nossos corpos. Não obstante, esses controles perpassam por vários espaços de sociabilidade: a escola, a psiquiatria, a família e tais espaços acabam frequentemente citados nos depoimentos dos documentários. Theodoro Casasanta, 19 anos, nos conta:

quando eu tinha 16 anos foi o momento que eu comecei a me perguntar mais sobre gênero, com qual eu me identificava e eu ‘tava’ começando a me identificar como homem trans, eu ‘tava’ com muita, muita dúvida mesmo. Aí eu fui até a minha psicóloga, voltei a fazer o acompanhamento com ela, que eu faço desde os 10 anos e ela falou que eu não era um homem trans [...] eu me senti muito mal, muito anulado (Theodoro, trans, heterossexual⁵, 13m24s)

Nesse sentido, o nome social, ao menos para as pessoas trans entrevistadas também foi um ponto de atenção durante o processo das entrevistas. As pessoas mais velhas costumavam iniciar sua fala sempre com frases que traziam o nome social e o nome de batismo para a apresentação como “todo mundo me conhece por esse nome ou por aquele”, parecia que numa cultura interiorana como a de Brumadinho, não se levava em consideração novos moldes, novos nomes e rostos.

Entretanto, para pessoas cisgêneros entrevistadas, outros papéis e expressões de gênero eram elencadas, como no caso de Ana Beatriz, 21 anos onde nos relata que: “desde muito nova eu fui masculinizada por jogar futebol e por vários outros fatores né? E pra mim foi muito difícil porque eu não tinha abertura pra falar com outras pessoas, por ser masculinizada. Então, acabou que eu me fechei no meu mundo e eu não tinha abertura” (Ana Beatriz, cis, lésbica, 11m25s).

Assim, o corpo era o principal foco de violência para essas pessoas, seja por sua expressão

⁵ Vale ressaltar que apesar de Theodoro ter relatado que estava em um processo de entendimento enquanto bissexual durante a entrevista e produção do documentário, recentemente ao entrar em contato com o mesmo, nos relatou que havia compreendido que sua sexualidade era heterossexual, assim, reformulamos a informação em respeito ao participante.

de gênero⁶ seja por sua identidade de gênero⁷, contudo, é também na mudança do corpo que a aceitação e/ou a percepção da alteridade pareciam unir os relatos. Para Mireya, 52 anos: “É na ‘pubercência’ [puberdade + adolescência] que você vai vendo que você tem gostos diferentes do seu convívio social” (Mireya, 52 anos, trans, heterossexual, 4m36s), assim como Felipe, 32 anos, nos conta que:

A aceitação pra mim, ela veio a partir do momento que eu cheguei na minha adolescência e eu vi que realmente tinha uma coisa diferente em mim e que eu já sabia que aquilo estava em mim e foi super natural porque eu tive um bom acolhimento sempre da minha família e sempre das pessoas que estiveram ao meu redor (Felipe, 32 anos, cis, homossexual, 6m15s).

Há, também, aspectos muito específicos que envolvem o preconceito no contexto territorial, relatado por unanimidade como um preconceito velado, à espreita reiterado em um dos depoimentos mais detalhadamente:

a cidade pequena tem aquela questão de todo mundo conhecer todo mundo, então, o preconceito ele vai mais na calada, ele não é tão exposto igual acontece nas grandes cidades que ninguém conhece todo mundo. Aqui, uma cidade, igual quando eu assumi, uma cidade três vezes menor do que essa. Então assim, se eu sofresse um preconceito ou uma agressão, a gente sabia quem era, porque todo mundo conhecia todo mundo (Mireya, 52 anos, trans, heterossexual, 17m17s)

Ainda que todas as entrevistadas travestis e transsexuais entrevistadas possuíssem mais de 35 anos, um número maior que a média nacional⁸, a sociedade brumadinhense, apresentada pelos

⁶ De acordo com o Manual de orientações sobre gênero e diversidade sexual é a forma e o comportamento pelo qual você expressa o seu gênero, isto é, É “como a pessoa se mostra publicamente por meio de suas roupas, do corte de cabelo, das características corporais, dos comportamentos e da forma como interage com as demais pessoas. Quanto à aparência, é possível ter uma aparência feminina, masculina ou andrógina” (BASSO; PAULA, 2020, p. 29).

⁷ Também seguindo o Manual de orientações sobre gênero e diversidade sexual, a identidade de gênero se caracteriza enquanto a maneira pela qual a pessoa se enxerga e se identifica, assim “A identidade de gênero se refere à experiência interna e individual do gênero de cada pessoa. Trata-se, também, da percepção que uma pessoa tem sobre seu gênero, que pode corresponder ao sexo biológico (cisgênero) ou não corresponder ao sexo biológico (transgênero) (BASSO; PAULA, 2020, p. 18).

⁸ A média de expectativa de vida de pessoas trans e travestis no Brasil é de 35 anos, não se encontrou dados mais aprofundados sobre a expectativa de vida de pessoas travestis e transsexuais no município de Brumadinho, também não se encontrou notícias, jornais ou documentos que meçam assassinatos de pessoas LGBTQIA+ na cidade. O que

relatos parecia uma micro escala da panóptica foucaultiana: Vigia os corpos, observa os comportamentos, disciplina as condutas e lhe aceita até certo ponto, desde que os corpos dissidentes aparentem estar no parâmetro moral local. Como reforça outro depoimento:

velado ainda é pior né? Você chega no supermercado, você não vê as travestis trabalhando, eles querem esconder a nossa população dentro de uma cozinha, cozinhando, querem esconder as pessoas do público, não querem levar isso pra dentro das escolas esse tipo de entendimento, isso tudo foi muita barreira pra mim porque eu entendi o que que era e falar do preconceito mesmo, eu sofri preconceito com pessoas da própria escola, pessoas que eram educadoras (Felipe, 32 anos, cis, homossexual, 17m53s)

O corpo é, também, mobilizador de cultura e identidade, como nos adianta Célia Xakriabá (2020) em seu célebre texto “Corpo-Território” no catálogo de exposição Mundos Indígenas. Para a autora, a relação com o território como corpo se faz quando a gente se reconhece no corpo, sendo assim, “meu corpo reterritorializa outros lugares, porque faço parte do território. Minha presença também é território” (XAKRIABÁ, 2020, p. 84). É a partir dessa poética que se pode visualizar o depoimento de Francis/Fran onde nos relata o ato de cortar o cabelo como um processo de libertação: “consegui né? Fazer o processo de transição que foi meu primeiro período que foi cortar o cabelo, que para várias pessoas pode parecer uma coisa simples, mas que não é! E que eu consegui fazer esse grande passo na minha vida” (FRANCIS/FRAN, 28 anos cis⁹, lésbica).

Assim, a corporeidade transpassa o corpo, Xakriabá (2020) nos faz refletir sobre o corpo-território indígena, Haesbaert (2020) nos complementa que:

“[...] se os povos originários propõem lutar pelo território, começando por seus próprios

não significa, contudo, que não haja. Vale ressaltar que de acordo com o Dossiê publicado em 2023 pela Associação Nacional de Travestis e Transsexuais (ANTRA) Minas Gerais é o 5º estado que mais assassina pessoas travestis e transsexuais no país.

⁹ Apesar que durante o documentário Francis/Fran se identificou como trans, após a produção, em um processo individual e de auto entendimento, a participante voltou atrás na transição e se entendeu enquanto cisgênero, assim mantivemos o nome do documentário, mas inserimos Fran, que é como ela se identifica atualmente. Além disso, cabe dizer que o corte de cabelo ainda é um grande passo para a participante, em contato posterior, nos informou que havia entendido que sua expressão de gênero não lhe colocava no âmbito de uma nova identidade, que apenas se sentia melhor com vestes, cortes e acessórios ditos “masculinos” e que, por ter tido um processo muito difícil e tardio de autoaceitação, precisou desse tempo para se entender melhor no mundo, em respeito a isso, trataremos no pronome feminino nesse artigo.

corpos (em especial no caso das mulheres) e estendendo-se até o conjunto de seus mundos, é porque entendem que o que está em jogo, o que está sendo ameaçado em última instância é a própria vida [...]” (HAESBAERT, 2020, p. 87).

Tal luta supracitada, ainda que direcionada aos povos originários, não se distancia muito da luta pela vida que também abrange a comunidade LGBTQIA+ brasileira. O Brasil no dossiê de 2024 da Associação Brasileira de Travestis e Transsexuais (ANTRA) segue sendo, pelo 16º ano consecutivo, o país que mais mata pessoas trans e travestis no mundo, urgindo a necessidade mais pesquisas, documentários, registros que evidenciem essas memórias e vivências no país, nos estados e especialmente, nos municípios.

Ainda assim, o impacto do documentário e da semana do orgulho fez com que, no ano seguinte e a partir da movimentação da comunidade LGBTQIA+ local, fosse aprovada a Lei Municipal n. 2.750/2023 que, após 10 anos da primeira proposta de lei citada nesse artigo pôde, finalmente, criar o Conselho Municipal de Respeito à Diversidade Sexual de Brumadinho, além disso, no mesmo ano e com o apoio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social realizou-se a Manifestação Cultural pela Igualdade, Liberdade e Direitos.

Figura 3 e 4 - Abertura - Manifestação Cultural pela Igualdade, Liberdade e Direitos; Apresentação – Manifestação Cultural pela Igualdade, Liberdade e Direitos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente artigo visou apresentar o processo de construção do documentário “Ninguém poderá nos dizer como amar” feito com pessoas da comunidade LGBTQIA+ do município de Brumadinho/MG e, também, refletir sobre a luta política dentro do território buscando avançar nas políticas públicas para essa comunidade. Nesse sentido, apresentou os avanços que vem ocorrendo desde a 1ª Semana do Orgulho LGBTQIA+ de Brumadinho até a criação do Conselho Municipal de Respeito à Diversidade Sexual, aprovado em 2023. Atualmente, o Conselho conta com participantes da sociedade civil eleitos e por representantes do poder público do município, buscando ampliar as ações e a luta por políticas públicas no âmbito local.

REFERÊNCIAS

- BASSO, Julia de Souza Lopes; PAULA, Jania Maria de. Manual de orientações sobre gênero e diversidade sexual. Cacoal: IFRO, 2020. Disponível em: <<https://educapes.capes.gov.br/bitstream/capes/583362/3/Manual%20de%20Orienta%C3%A7%C3%B5es%20sobre%20G%C3%AAnero%20e%20Diversidade%20Sexual.pdf>> Acesso em: <15/04/2024>.
- BENEVIDES, Bruna. Dossiê: Assassinatos e violências contra travestis e transsexuais brasileiras em 2024. Brasília -DF: Associação Nacional de Travestis e Transsexuais (ANTRA), 2025.
- BENEVIDES, Bruna. Dossiê: Assassinatos e violências contra travestis e transsexuais brasileiras em 2023. Brasília -DF: Associação Nacional de Travestis e Transsexuais (ANTRA), 2024.
- BRUMADINHO. Lei Municipal n. 2.630 de 14 de dezembro de 2021: Institui no âmbito do Município de Brumadinho/MG, o DIA MUNICIPAL DO ORGULHO LGBTQIA+, a ser comemorado anualmente em 28 de junho, e dá outras providências.
- BRUMADINHO. Lei Municipal n. 2.750 de 22 de junho de 2023: Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Respeito à Diversidade Sexual – CMRDS, e dá outras providências.
- BRUMADINHO. Proposição de lei n. 42/2013 (Lei n. 2.014/2013): Cria o Conselho Municipal de Cidadania de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transsexuais – CMC LGBT do Município de Brumadinho/MG.
- CAMARA DE BRUMADINHO. Ninguém poderá nos dizer como amar, gravado com pessoas LGBTQI++ de Brumadinho. YouTube. 07/07/2022. Disponível em <<https://www.youtube.com/watch?v=bjTyKlkor70&list=WL>> Acesso em: 07/07/2022.
- CHAGAS, Mário. Memória e poder: dois movimentos. Cadernos de socio museologia, n. 19. Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologia, 2012, p. 43-81. Disponível em: <<https://revistas.ulusofona.pt/index.php/cadernosociomuseologia/article/view/367>>. Acesso em: <02/11/2020>.

FOUCAULT Michel. *História da sexualidade (1976;1984)*. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 13ª edição, 2022.

HAESBAERT, Rogério. Do corpo-território ao território-corpo (da terra): contribuições decoloniais. *GEOgraphia*, Rio de Janeiro, v. 22, n. 48, p. 75-90, 2020. Disponível em: <<https://periodicos.uff.br/geographia/article/view/43100>> Acesso em: <25/06/2024>.

LOPEZ, Immaculada. Memória social: uma metodologia que conta histórias de vida e o desenvolvimento local. 1 ed. São Paulo: Museu da Pessoa, 2008. Disponível em <<https://museudapessoa.org/pub-metodologia/memoria-social-uma-metodologia-que-Conta-historias-de-vida-e-o-desenvolvimento-local/>> Acessado em: <10/02/2022>.

MEIHY, José Carlos Sebe B. *Augusto e Leia: um caso de (des)amor em tempos modernos*. São Paulo: Contexto, 2006.

SPIVAK, Gayatri Chakravorty. *Pode o subalterno falar?*. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2010.

XAKRIABÁ, Célia. Corpo-Território. In: GOMES, Ana Maria R.; LIMA, Deborah; OLIVEIRA, Mariana; MARQUEZ, Renata (ORGS.). *Mundos Indígenas: Catálogo da exposição*. Belo Horizonte: Espaço de Conhecimento UFMG, 2020 p. 79-110.

Como citar este texto:

SILVA, Letícia P. Corpo, território e memória: A história LGBTQIA+ de Brumadinho/MG através da oralidade. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 10, 2025, Belo Horizonte. *Anais do 10º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2025*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2025. ISSN: 2674-7847. p.1-10.